

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислам Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira’no QIZIL QORAG’ATNING (RIBES RUBRUM) XO’JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апакхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira’no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG’AT O’SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG’ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG’ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG’ORISH USULI QO’LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O’QDOSHLILIGINI TA’MINLASH.....	48

Апакхужаева Турсуной Убайдуллаевна

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети
“Гидравлика ва гидроинформатика” кафедраси доценти.
E-mail: tursunoy@my.com

Юлдашев Шаҳобиддин Шухрат ўғли

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети магистранти.
E-mail: shahobiddinyoldoshev395@gmail.com

ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342036>

АННОТАЦИЯ

Использование спринклерных систем орошения может создать возможности для получения желаемой урожайности сельскохозяйственных культур в условиях нехватки воды.

В последние годы возрастает интерес к развитию систем дождевания в условиях нашей страны, особенно к широкому внедрению систем дождевания на полях озимых зерновых. В связи с этим особое внимание уделяется использованию стационарной дождевальной техники, адаптированной к местным условиям.

В статье приведены результаты исследований, проведенных на основе опыта развитых стран, а также проанализировано влияние традиционных и дождевых способов орошения на урожайность сельскохозяйственных культур и эффективное использование воды, а также чистый доход фермеров.

Ключевые слова: вода, дождевание, озимая пшеница, орошение.

ANNOTATION

The use of sprinkler irrigation systems can create opportunities for achieving desired crop yields in water-stressed environments.

In recent years, there has been increasing interest in the development of sprinkling systems in the conditions of our country, especially in the widespread introduction of sprinkling systems in winter grain fields. In this regard, special attention is paid to the use of stationary sprinkler equipment adapted to local conditions.

The article presents the results of research conducted based on the experience of developed countries, and also analyzes the impact of traditional and rain-fed irrigation methods on crop yields and efficient use of water, as well as the net income of farmers.

Key words: water, sprinkling, winter wheat, irrigation.

АННОТАЦИЯ

Ёмғирлатиб суғориш қурилмаларидан фойдаланиш сув тақчиллиги шароитида экинлардан кўзланган ҳосилни олиш имкониятларини яратиши мумкин.

Охирги йилларда мамлакатимиз шароитида ёмғирлатиб суғориш тизимларини ривожлантиришга, айниқса, қишги ғалла майдонларида ёмғирлатиб суғориш тизимларини кенг жорий қилишга қизиқиш кучаймоқда. Бу борада стационар типдаги маҳаллий шароитга мослаштирилган ёмғирлатиб суғориш ускуналарини қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мақолада ривожланган давлатлар тажрибаси асосида олиб борилган тадқиқотлардан олинган натижалар келтирилиб, анъанавий ва ёмғирлатиб суғориш усулларининг экин ҳосилдорлиги ва сувдан унумли фойдаланишга ҳамда фермерларнинг соф даромадига таъсири таҳлил қилинди.

Калит сўзи: сув, ёмғирлатиб суғориш, қишги буғдой, суғориш.

Қириш. Республикамизда бир йилда ўрта ҳисобда 52 млрд.м³ сувдан фойдаланилади ва у сувларнинг 80 фоизи трансчегаравий дарёлар ҳиссасига тўғри келади ҳамда қўшни давлатлар ҳудудидаги музликлар ва қорларнинг эриши ҳисобига шаклланади. Мазкур олинган сувнинг 90 фоизи юртимизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасида фойдаланилади.

Ҳозирги фойдаланишга яроқли ва чучук сув ресурслари танқис шароитда Ўзбекистонда ҳам аҳоли сонининг ўсиб бораётганлиги ва иқтисодиётнинг жадал ривожланиши натижасида сувга бўлган талаб борган сари ортиб бормоқда. Шу сабабли қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан самарали ва тежамли фойдаланиш, сув тежамкор суғориш технологиялардан фойдаланишни тақозо этади. Дунё тажрибасини кузатадиган бўлсак, кўплаб ривожланган давлатларда ушбу суғориш технологияларидан кенг фойдаланилаётганлигини кўришимиз мумкин.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш тизимларини ҳамда ерни лазерли ускуна ёрдамида текислаган ҳолда дискретли суғориш усулини жорий қилиш ҳамда суғориладиган майдонларни лазерли ускуна ёрдамида текислаш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича таклифи маъқулланди.

Бунга сабаб анъанавий суғориш усулларида, яъни эгатлаб суғоришда бир қанча камчиликлар юзага келаётгани бўлиб, одатда эгатлаб суғорилгандаа ўсимликка керагидан ортиқ сув берилади ва дала бўйлаб бир текисда суғорилмайди. Шу билан бирга суғориш давомий олиб борилмайди оқибатда ўсимлик чанқаб стресс ҳолатга тушади ва ўз қувватини ҳосилга эмас, балки ўзининг ҳаётини саклаб қолишга сарфлайди. Шунингдек, ҳосил сифатсиз ва унинг миқдори кам бўлади. Экинларнинг ўсиши майдон бўйлаб ҳар хил кечади ва сув исроф бўлади. Пировардида ерларнинг шўрланиши юзага келади.

Эгатлаб суғоришда минерал ўғитларнинг 20 фоизи буғланади, 10-15 фоизи сув билан оқиб чиқиб кетади, 30-35 фоизи эса ерга шимилиб кетади. Бегона ўт ўсиши ва кўпайиши кескин ортади ҳамда далага трактор 25-30 марта кириши туфайли ёқилғи мойлаш маҳсулотлари сарфи юқори бўлади. Эгатлаб суғориш жараёнида мавсум давомида тупроқдаги намлик ва озуқа моддалари нобарқарор берилиши сабабли ҳосилдорлик кам, ҳосил эса сифатсиз бўлади. Ернинг қотиши юзага келади ва культивация қилишга эҳтиёж сезилади. Ернинг боши ва этагидан трактор ишлаши учун ер ажратилади. Бу эса ердан фойдаланиш коэффицентининг пасайишига олиб келади. Шу билан бирга, ҳосилдорлик ҳар хил бўлгани сабабли унинг таннархи арзон бўлишига олиб келади ва иқтисодий самарадорлик паст бўлади. Шу сабабли охирги йилларда мамлакатимиз шароитида ёмғирлатиб суғориш тизимларини ривожлантиришга, айниқса, қишги ғалла майдонларида ёмғирлатиб суғориш тизимларини кенг жорий қилишга қизиқиш кучаймоқда. Бу борада стационар типдаги маҳаллий шароитга мослаштирилган ёмғирлатиб суғориш ускуналарини қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Қишги буғдой ва далага ёйиб экиладиган озуқа экинларни парваришлашда ёмғирлатиб суғориш қурилмаларидан фойдаланиш сув тақчиллиги шароитида экинлардан кўзланган ҳосилни олиш имкониятларини яратиши мумкин.

Дунё тажрибасини кузатган ҳолда Хуелианг Зханг, Беибей Динг, Ёнгхао Хоу, Пую Фен, Де Ли Лиу, Рағҳаван Сринивасан, Ёнг Чен томонидан олиб борилган “Ер ости сувлари ҳаддан ташқари кўп эксплуатация қилинадиган ҳудудларда ёмғирли суғориш схемаларининг мақсадга мувофиқлигини ва уларнинг келажакдаги иқлим ўзгаришига мослашишини баҳолаш” номли тадқиқот ишини кўриб чиқиш натижасида олинган таҳлил натижалари шуни кўрсатдики (1993-2012), ёмғирлатиб суғориш қишги буғдойнинг экинларидан фойда олиш ва сув исрофини камайтиришда афзалликларга эга бўлиб, сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширади. Хусусан, ер усти суғоришнинг анъанавий усуллари билан солиштирганда, 225 мм суғориш квотаси билан қишги буғдой ҳосилдорлиги 12% - 14% га ошган; 150 мм суғориш квотаси билан улар барқарор бўлган, лекин улар 75 мм суғориш квотаси билан 4% га камайганини қайд этилган. 225 мм, 150 мм ва 75 мм суғориш квоталари билан ёмғирлатиб суғоришда саёз ер ости сувлари сатҳи ўртача 1,29 м/йил, 0,83 м/йил ва 0,35 м/йилга қисқаради. [2]

Келажакдаги иқлим ўзгаришлари (ёғин, ҳаво ҳарорати ва CO₂ концентрациясининг ошиши) 2030-2049 йилларда буғдой ҳосилдорлигини 6% -7% га ва ер ости сувларининг вертикал зарядини 58% - 122% га ошишига сабаб бўлади. Амалга оширилган башорат бўйича келажакдаги саёз ер ости сувлари сатҳи ўзгариши 225 мм, 150 мм ва 75 мм суғориш квоталари билан ССП2-4,5 сценарийсида-0,37м/йил, 0,01 м/йил ва 0,40 м/йил, ССП5-8.5сценарийсида-0,45 м/йил, 0,05 м / йил ва 0,34 м / йил бўлишини кўрсатади.

Такимллаштирилган SWAT модели, бир нечта GSM ва чизикли дастурлашлардан фойдаланган ҳолда тадқиқотлар олиб борилиб, симуляция-баҳолаш, оптималлаштириш тизими орқали кузатиш натижасида пуркагичли ёмғирлатиб суғориш тизимларининг ер ости сувлари саёз минтақада келажакда иқлим ўзгаришига мослашишини ўрганиш ишлари амалга оширилди. Ушбу тадқиқотлар қишги буғдойни пуркагичли ёмғирлатиб суғориш усулида сув ҳавзаси шкаласи бўйича ҳосилдорлик ва саёз ер ости сувларининг ўзгаришини симуляция қилиш ҳамда анъанавий суғориш усули билан таққослаш, турли хил пуркагичли суғориш усуллари ва ер ости сувлари тизимларига келажакдаги иқлим таъсирини баҳолаш, ёмғирлатиб суғориш жадвалини оптималлаштириш ва бу суғориш усули яқин келажакда ер ости сувларининг саёз мувозанатига ва барқарор юқори ғалла ҳосилига эришиш имкониятларининг мавжудлигини ўрганиш мақсадида олиб борилди. Тадқиқот ҳудуди Таиханг тоғининг тоғли текислигида жойлашган майдонда олиб борилган (1-расм) [3]. Таиханг ҳудудда йиллик ўртача ҳарорат 13–14°C, ўртача йиллик ёғин миқдори 450–550 мм. Қишги буғдой ва ёзги маккажўхори қўш экин экиш тизими ушбу ўрганилган ҳудудда асосий экиш усули ҳисобланади ва Хитойнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди (Хебей провинтсияси статистика бюроси, 1995–2020).

Тадқиқотлар анъанавий суғориш тизими билан солиштирганда, пуркагичли ёмғирлатиб суғориш қишги буғдой ҳосилини ошириш учун фойдали бўлганини, ёмғирлатиб суғоришни қўллаш натижасида 225 мм суғориш квотаси остида буғдой ҳосилдорлиги анъанавий суғориш усули билан солиштирганда 12% - 14% га ўсганлигини ва 150 мм суғориш квотасида барқарор буғдой ҳосилдорлигига эришилганлигини кўрсатади. Бу 225 мм ва 150 мм суғориш квоталари билан ёмғирлатиб суғоришда ЭТА нинг 41 мм ва 11 мм ўзгариши ва ҳосил транспирациясининг 29 мм ва 1 мм га ўзгариши билан боғлиқ эди. Илдиз зонаси тубидан (2 м чуқурликдан) фильтрация 3% – 37% га камайган, бу эса қишги буғдой мавсумида саёз ер ости сувларининг камайишини тезлаштирган. Ёғингарчиликнинг кўпайиши қишги буғдой ва ёзги маккажўхори ўсиш даврларида фильтрация мос равишда 71% - 122% ва 58% - 68% га камайишига ва натижада ер ости сувлари кўпроқ қувватланишига таъсир кўрсатади.

Пеи Ли, Ли Ренлар томонидан олиб борилган “Шимолий Хитой текислигидаги сув-озиқ-овқат-хўжалик алоқасидаги чекланган суғориш квоталари остида қишги буғдойни суғориш усулларидаги фарқларни баҳолаш” номли тадқиқот ишида минтақавий миқёсда сув-

озик-овқат-хўжалик алоқасидаги чекланган сув таъминоти шароитида турли хил суғориш усуллариинг самарадорлик даражасига кўп омилларнинг таъсирини миқдорий жиҳатдан баҳолаш катта аҳамиятга эга эканлиги келтирилган. Бундай баҳолашлар сув танқислиги ва дон етиштириш шароитлари ўртасидаги қарама-қаршилиқни камайтириш учун тегишли суғориш усуллари ва схемаларини танлашга ёрдам беради. [4]

1-расм. Ўрганилаётган ҳудуднинг жойлашув харитаси ва қишлоқ хўжалиги ерларининг фазовий тақсмоти Саёз ер ости сувлари ҳаддан ташқари фойдаланиладиган ҳудудлар.

Ушбу тадқиқотда тақсимланган Тупроқ-Сув-Атмосфера-Ўсимлик-Дунё озик-овқат тадқиқоти модели Шимолий Хитой текислигидаги қаттиқ, одатда чуқур ер ости сувларини ҳаддан ташқари эксплуатация қилинадиган ҳудудига қўлланилди. Ушбу модел учта чекланган суғориш квотаси (яъни, 75 мм, 150 мм ва 225 мм) бўйича ёмғирлатиб суғориш ва анъанавий суғоришнинг турли сценарийларини тақлид қилиш ва ҳосилдорлик, буғланишдаги фарқларни янада кўпроқ аниқлаш учун ишлатилган. Учта ёғингарчилик даражаси ва 6б тупроқ текстура профили турларини ҳисобга олган ҳолда иккита суғориш усули ўртасида сув унумдорлиги ва суғориш усуллариинг фермерларнинг соф даромадига таъсири таҳлил қилинди. Фермерларнинг соф даромадини яхшилаш учун ёмғирлатиб суғориш қўллаш кўламининг ортиб бориши ва иш куни, иш ҳақи - суғориш, ёғингарчилик ва тупроқ шароитларига қараб баҳоланди. Ҳеилонгганг минтақаси қурғоқчилик маркази бўлиб, бу ҳудуд 53 округни ўз ичига олади, уларнинг майдони тахминан 40 000 км² (1-расм). Тадқиқот зонаси иссиқ мўътадил ва ярим нам муссонли иқлим зонасида жойлашган. Кўп иссиқлик ва ёруғлик ресурсларига эга бўлган бу минтақа Хебей провинциясидаги асосий дон етиштирувчи ҳудудлардан бири ҳисобланади. Йиллик ўртача ёғин миқдори 1993–2012 йилларда 437–565 мм; ёғингарчиликнинг тахминан 25% қишги буғдой мавсумига тўғри келади. Шундай қилиб, қишги буғдой учун сувга бўлган эҳтиёжнинг юқорилиги ва суғоришга кучли таяниши керак бўлган ҳудуд. Асосий тупроқ тури флувио-сувли тупроқдир. Тарқалган Тупроқ-Сув-Атмосфера-Ўсимлик-Дунё озик-овқат тадқиқоти модели ушбу тадқиқотда суғоришнинг турли сценарийларини симуляция қилиш ва баҳолаш учун қўлланилди. Кўп манбалардан олинган кўп миқёсли маълумотларга кўра, метеорология, тупроқ, экинлар, суғориш, ердан фойдаланиш, сув ресурслари ва маъмурий бўлиниш билан боғлиқ бўлган 12 турдаги шаклланишлар қўшилди ва экин майдонларида 2809 симуляция бирлигини ҳосил қилди (2-расм). Ёзги маккажўхори мавсумида ёғингарчилик миқдори кўп йиллардаги сувга бўлган талабни қондира олади (Ли ва Рен, 2019а); Шундай қилиб, қишги буғдой учун камайтирилган сув таъминоти шароитида ёмғирлатиб суғориш ва чекланган анъанавий суғориш сценарийлари белгиланган. Ер ости сувларидан ортиқча фойдаланишни камайтириш учун 75 мм, 150 мм ва 225 мм бўлган учта чекланган суғориш квоталари белгиланган; ёмғирлатиб суғориш ва анъанавий суғоришнинг сценарийлари бўйича ҳар бир дастур учун мос келадиган суғориш частотаси, суғориш муддати ва суғориш миқдори 2-расмда кўрсатилган.

2-расм: Тадқиқот майдони ва экин майдонларида 2809 тақсимланган симулятсия бирликларининг жойлашуви.

	Sug'orish usuli	Sug'orish varianti	Sug'orish soni	Sug'orishning o'simlik fazalari bo'yicha me'yorlari
Sug'orish miqdori 225mm	Yomg'irlatib sug'orish	S1	6	Unib chiqishgacha 30mm + poyaning rivojlanishi 30mm + poyani o'sishi 30mm + ildizning tarqalishi 45mm + gullash 45mm + hosilga kirishi 45mm
		S2	5	Unib chiqishgacha 45mm + poyani o'sishi 45mm + ildizning tarqalishi 45mm + gullash 45mm + hosilga kirishi 45mm
	Cheklangan sirt sug'orish	L1	3	Ekishgacha 75mm + poyaning rivojlanishi va o'sishi 75mm + ildizning tarqalishi va gullash 75mm
		L2	3	Ekishgacha 75mm + poyaning rivojlanishi va o'sishi 75mm + hosilga kirish oldi 75mm
		L3	3	Ekishgacha 75mm + ildizning tarqalishi va gullash 75mm + hosilga kirish oldi 75mm
Sug'orish miqdori 150mm	Yomg'irlatib sug'orish	S3	5	Unib chiqishgacha 30mm + poyani o'sishi 30mm + ildizning tarqalishi 30mm + gullash 30mm + hosilga kirishi 30mm
		S4	4	Unib chiqishgacha 30mm + poyani o'sishi 30mm + gullash 45mm + hosilga kirishi 45mm
		S5	3	Poyani o'sishi 50mm + gullash 50mm + hosilga kirishi 50mm
	Cheklangan sirt sug'orish	L4	2	Ekishgacha 75mm + poyaning rivojlanishi va o'sishi 75mm
		L5	2	Ekishgacha 75mm + ildizning tarqalishi va gullash 75mm
		L6	2	Ekishgacha 75mm + hosilga kirish oldi 75mm
Sug'orish miqdori 75mm	Yomg'irlatib sug'orish	S6	2	Poyani o'sishi 30mm + hosilga kirishi 45mm
	Cheklangan sirt sug'orish	L7	1	Ekishgacha 75mm
		L8	1	Poyaning rivojlanishi va o'sishi 75mm
		L9	1	Ildizning tarqalishi va gullash 75mm
L10		1	Hosilga kirish oldi 75mm	

3-расм: Учта чекланган суғориш квотаси доирасида олтига ёмғирлатиб суғориш ва ўнта чекланган сирт суғориш сценарийларини ўрнатиш.

Қишки бугдойнинг ўртача ҳосилдорлиги 66 та тупроқ текстура профили тури учун нам мавсумда, нормал мавсумда ва қуруқ мавсумда мос равишда 2083–5384 кг – 2,1033–3996 кг – 2 ва 779–3315 кг –2 ни ташкил этди. 16 суғориш сценарийси бўйича (яъни, олтига ёмғирлатиб суғориш ва ўнта анъанавий усул сценарийси), эришиш мумкин бўлган суғориш сценарийси учта чекланган суғориш квотаси, учта ёғингарчилик даражаси ва 66 тупроқ текстура профили тури учун аниқланди (1-жадвал). 225 мм суғориш квотаси билан, СИ сценарийлари бўйича, 24, 46 ва 59 тупроқ текстура профили турлари учун ёмғирлатиб суғориш усулининг сценарийлари бўйича олтига суғориш иловаси билан С1 сценарийси нам мавсумда, нормал мавсумда ва қуруқ мавсумда мос равишда тавсия этилган; С2 сценарийси бошқа тупроқ текстура профили турлари учун бешта суғориш иловаси билан тавсия этилган. Анъанавий суғориш усули сценарийлари остида Л3 сценарийси асосан тавсия этилган (1-жадвал).

Obyekt	Yog'ingarchilik darajasi	Sug'orish miqdori 255mm						Sug'orish miqdori 150mm						Sug'orish miqdori 75mm				
		Yomg'irlatib sug'orish			Cheklangan sirt sug'orish			Yomg'irlatib sug'orish			Cheklangan sirt sug'orish			YS	Cheklangan sirt sug'orish			
		S1	S2	L1	L2	L3	S3	S4	S5	L4	L5	L6	S6	L7	L8	L9	L10	
Qishki bug'doyning maksimal hosili	Nam mavsum	24	42	23	1	42	41	1	24	1	64	1	66	0	3	63	0	
	O'rtacha mavsum	46	20	10	1	55	3	1	62	0	49	17	66	0	1	51	14	
	Quruq mavsum	59	7	12	7	47	0	0	66	0	54	12	66	0	2	54	10	
Qishki bug'doy evapotranspiratsiyasining minimal ko'rsatkichi	Nam mavsum	0	66	0	0	66	0	3	63	0	1	65	66	7	0	0	59	
	O'rtacha mavsum	2	64	0	0	66	0	1	65	0	0	66	66	1	0	0	65	
	Quruq mavsum	0	66	0	0	66	0	1	65	1	0	65	66	2	0	0	64	
Qishki bug'doyda suv unumdorligini maksimal qiymati	Nam mavsum	15	51	4	1	61	16	5	45	1	59	6	66	0	1	61	4	
	O'rtacha mavsum	40	26	1	1	64	0	1	65	0	42	24	66	0	0	47	19	
	Quruq mavsum	54	12	4	3	59	0	0	66	0	48	18	66	0	1	54	11	

1-жадвал: Ҳосилдорликни ошириш, буғланишни минималлаштириш ёки қишги буғдойни етиштиришда сув унумдорлигини максимал даражага кўтариш учун ёмғирлатиб суғориш ёки анъанавий суғориш бўйича 66 та тупроқ текстура профили турларини ҳисоби

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, буғдой етиштиришда муҳим рол ўйнаганлиги ва тақсимланган агрогидрологик сув камайиб кетиш хавфини, озиқ-овқат иқтисодиёти боғлиқлигидаги турли омилларни ҳисобга олган ҳолда ўрганилаётган ҳудуддаги чекланган сувли қатламларда ёмғирлатиб суғориш усули ва анъанавий суғориш усуллари ўртасидаги фарқларни миқдорий аниқлашда модел ишлаб чиқилган.

Қишги буғдой мавсумида ёғингарчилик миқдори камайганлиги сабабли, юқори ҳосил олиш учун ёмғирлатиб суғориш усули остида юқори суғориш квоталари учун сув унумдорлиги, суғориш частотасини ошириш тавсия этилади. Камроқ суғориш квоталари учун суғориш частотасини камайтириш тавсия этилади. Анъанавий суғориш усули қўлланаётганда суғоришнинг маълум квотаси ва ёғингарчилик даражаси бўйича тегишли суғориш вақтини аниқлаш муҳимроқдир.

Суғоришнинг чекланган квотаси учун, сув ва ўғитнинг интеграциясини ҳисобга олинмаса, урта ёғингарчилик даражасида ёмғирлатиб суғориш усули ёрдамида қишги буғдойнинг ҳосилдорлиги ва сув унумдорлиги ўрганилаётган ҳудуддаги тупроқ текстура профилининг 92% турларидан кўпроғи учун анъанавий суғориш усулига қараганда камроқ эди, фарқлар асосан – 1600 дан – 200 кг/га – 2 гача ва – 0,5–0 кг /га– 3 гача. Фақат алоҳида тупроқ текстура профили турларида (масалан, қумли ёки қумли тупроқли беш қатламли) ёмғирлатиб суғориш остида ҳосилдорлик ва сув унумдорлиги анъанавий суғориш остидагидан кўпроқ бўлиб, фарқлари 1200 кг /га– 2 ва 0,4 кг эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сув хўжалигида тежамкор суғориш технологияларини жорий қилиш. Р.Ж.Қаршиев, М.Т.Абдуҳақимов, Ш.М.Қурбонов, Х.М.Дурдиев. Ўз.Р.Сув хўжалиги вазирлиги Ахборот – таҳлил ва ресурс маркази
2. Хуелианг Зханг, Бейбеи Динг, Ёнгхао Хоу, Пую Фен, Де Ли Лиу, Рағҳаван Сринивасан, Ёнг Чен “Ёр ости сувлари ҳаддан ташқари эксплуатация қилинадиган ҳудудларда ёмғирли суғориш схемаларининг мақсадга мувофиқлигини ва уларнинг келажакдаги иқлим ўзгаришига мослашишини баҳолаш”.
3. Зханг ва бошқ., 2016а, 2018, 2022; Зханг ва Рен, 2021.
4. Пеи Ли, Ли Рен томонидан чоп этиган “Шимолий Хитой текислигидаги сув-озиқ-овқат-хўжалик алоқасидаги чекланган суғориш квоталари остида қишги буғдойни суғориш усулларидаги фарқларни баҳолаш”.
5. Arnold, J.G., Allen, P.M., Bernhardt, G., 1993. A comprehensive surface groundwater flow model. J. Hydrol. 142 (1–4), 47–69. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(93\) 90004-S](https://doi.org/10.1016/0022-1694(93) 90004-S).

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000